

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА
ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Бойдадаев Муроджон Зокиржонович

Наманганган муҳандислик-технология институти “Иқтисодиёт” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144923>

Аннотация. Ушбу мақолада тадбиркорлик фаолиятида экспорт салоҳиятини оширишда тўқимачилик корхоналарининг ўрни ҳамда мамлакатимизда тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланиш орқали экспорт салоҳиятини ошириш масалалари кўрилган.

Калит сўзлар: бизнес, иқтисод, самарадорлик, тадбиркорлик, муҳит, тадбиркорлик фаолияти, хорижий инвестиция, иқтисодий механизм, инвестицион тизим.

Аннотаци. В данной статье роль текстильных предприятий в увеличении экспортного потенциала в предпринимательской деятельности рассматривается в контексте вопросов увеличения экспортного потенциала в нашей стране за счет эффективного использования производственных мощностей текстильных предприятий.

Ключевые слова: бизнес, экономика, эффективность, предпринимательство, среда, предпринимательская деятельность, иностранные инвестиции, хозяйственный механизм, инвестиционная система.

Abstract. In this article, the role of textile enterprises in increasing the export potential in entrepreneurial activity is considered in the context of the issues of increasing the export potential in our country due to the effective use of the production capacities of textile enterprises.

Key words: business, economy, efficiency, entrepreneurship, environment, entrepreneurial activity, foreign investment, economic mechanism, investment system.

Иқтисодиётимизни барқарор ва самарали ривожлантириш борасида амалга ошириб келинаётган ислохотлар қисқа вақт ичида иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни ривожлантириш, аҳоли даромадларининг ўсишини таъминлаш, кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасини барқарор ривожлантириш, банк-молия тизими фаолиятини мустаҳкамлаш, илмий лойиҳаларни ишлаб чиқишда аҳамиятли ютуқлар қўлга киритилди.

Президентимизнинг «Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 26 мартдаги ПФ-5975-сон **Ошибка! Источник ссылки не найден.** ҳамда «**Ошибка! Источник ссылки не найден.**» ҳамда мамлакатимизда қабул қилинган 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш. Иқтисодиёт тармоқларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни - 1,6 баравар ва 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг ақш долларидан ошириш ҳамда «Даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар» қаторига кириш учун замин яратиш. Шу сабабли бошқарув фаолиятини ривожлантириш бугунги кунда долзарб масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда.

Шу боис жаҳон хўжалиги алоқаларининг глобаллашуви шароитида Ўзбекистоннинг глобал иқтисодий муҳитга кириши, авваламбор миллий иқтисодиётни ишлаб чиқаришнинг интернационалашуви, халқаро меҳнат тақсимотининг чуқурлашуви ҳамда хомашё ва тайёр маҳсулотлар бозоридаги трансконтинентал рақобат шароитларига мослашувини талаб

этади. “Жаҳон товар айланмасининг 5,2 фоизини, саноат маҳсулотларининг экспортининг 6,1 фоизини тўқимачилик саноати маҳсулотлари ташкил этади [7].

Бизга маълумки экспорт салоҳияти комплекс кўрсаткич бўлиб, у корxonанинг хусусиятлари ва характеристикасини, шунингдек, унинг маҳсулотларини сотиш мумкин бўлган бозорларнинг характеристикаларини ҳисобга олғади, унинг табиатидан (хусусиятлари, характеристикаси, ўзига хос жиҳатлари) келиб чиққан ҳолда потенциал сотув бозорига қўйиладиган талаблар рўйхатини акс эттиради. Товар – жами экспорт фаолиятининг негизидир. Агар товар хорижий харидорларнинг эҳтиёжларини қондира олмаса, ҳар қандай уринишлар ва ҳар қандай қўшимча харажатлар ҳам бундай товарнинг ташқи бозордаги мавқеини яхшилаёт олмайди. Ички истеъмолчига мўлжалланган товар хорижий харидорнинг эҳтиёжларига тўғри келмаслиги ҳам мумкин.

Шу билан биргаликда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш жараёнида корxonанинг ишлаб чиқариш салоҳиятини таҳлил қилиш унинг ишлаб чиқариш ва сотув фаолиятидаги стратегия ва тактикани белгилаёт олишга имкон беради. Шунингдек, товар асартементи, ишлаб чиқариш қувватлари, моддийтехник таъминот ва сотув тизими илмий-техник салоҳияти, раҳбар ва ишчиларнинг тузилмаси ва ходимларнинг таркиби, молиявий имкониятлар ҳам таҳлил қилинади. Экспорт салоҳиятини таҳлил қилишда қуйидагиларни ҳисобга олиш зарур.

- корxonанинг молиявийиқтисодий аҳолини баҳолаш;
- маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини таҳлил қилиш;
- корxonанинг моддий техник базасини баҳолаш;
- корxonанинг илмийтехник салоҳиятини баҳолаш;
- корxonанинг ишлаб чиқариш потенциалларидан самарали фойдаланишни баҳолаш;
- бошқарув ходимлари ва ишчи кучининг таркиби ва малакасини баҳолаш;
- ахборот тизимининг савиясини баҳолаш;

Республикамизда давлатнинг ташқи иқтисодий сиёсати экспортга йўналтирилган тармоқларни салоҳиятини ошириш жараёнида тўқимачилик саноати корxonалари муҳим ўрин тутаети.

Тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштиришда хомашё ва меҳнат ресурсларининг мавжудлиги тўқимачилик саноатини янада ривожлантириш учун реал шартшароитлар яратаети. Тармоқнинг асосий иқтисодий барқарорлик кўрсаткичлари ишлаб чиқариш ҳажмининг оширилиши, маҳсулот экспортининг ўсиши, хорижий инвестицияларнинг кўпайиши, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши билан характерланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинган “Тўқимачилик ва саноатини жадал ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармон мавжуд муаммоларни ҳал этиш, шунингдек, юқори сифатли тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва уни жаҳон бозорларига илгари суриш бўйича биринчи навбатда чоратадбирлар комплексини белгилаёт берди.

Мамлакатимиз ривожланишида тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштириш аҳамиятлидир. Шу боис ушбу ҳужжат билан тўқимачилик саноатини янада ислох қилишнинг қуйидаги муҳим йўналишлари белгиланди, хусусан:

- ❖ тўқимачилик саноатининг иқтисодиётдаги улушини ошириш;

- ❖ мамлакатда ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотларининг ҳажми ва сифатини ошириш;
- ❖ тўқимачилик саноатининг бошқарув тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш;
- ❖ тўқимачилик саноати соҳасида стандартлаштириш ва сертификатлаштириш тизимини янада такомиллаштириш;
- ❖ тармоқда илғор ахбороткоммуникация технологияларини кенг жорий этиш;
- ❖ тўқимачилик саноатини ривожлантиришнинг кластер моделини амалга ошириш;
- ❖ логистика ва муҳандистлик инфратузилмасини ривожлантириш билан ўзаро узвий боғлиқликдаги хом ашё ресурсларини тақсимотининг ва ташкил этилаётган тармоқ корхоналари жойлашуви мувозанатини таъминлаш;
- ❖ ишлаб чиқариш жараёнига илғор инновация технологиялари, ноухау, дизайнерлик ишларини кенг жорий этиш, фурнитура ва аксессуарларнинг замонавий намуналарини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш;
- ❖ тўқимачилик саноати учун кадрлар таёрлаш, қайта таёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш.

1-расм. Ўзбекистон Республикасининг ташқи савдо айланмаси динамикаси
(млрд. АҚШ доллари)

Республикамиз иқтисодиётини ривожлантириш стратегияси диверсификацияланган ва рақобатбардош иқтисодиётни яратишга, инновацион технологиялар ва бозорни бошқаришнинг янги усулларидан фойдаланган ҳолда миллий ресурслардан максимал даражада фойдаланишга ўрнатилган. Мамлакатнинг ташқи иқтисодий фаолияти, хусусан ташқи савдо соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг пировард натижаси аҳолининг турмуш даражасига бевосита ўз таъсирини ўтказди.

2020-йилнинг январь-декабрь ойлари якуни билан республиканинг ташқи савдо айланмаси **36 299,3** млн. АҚШ долларини ташкил этиб, 2019-йилга нисбатан **5 451,7** млн. АҚШ долларига ёки **13,1** % га камайди.

1жадвал Давлатлар кесимида тўқимачилик маҳсулотлари экспорти динамикаси (млн. АҚШ доллари)

Давлатлар	2018 й.	2019 й.	2020 й.
Россия Федерацияси	542,8	592,3	655,5

Хитой Республикаси	Халқ	326,7	437,6	438,2
Қирғиз Республикаси		70,2	96,6	283,9
Туркия		119,8	196,7	206,1
Полша		22,3	25,3	43,4
Қозоғистон		39,2	39,7	42,3
Тожикистон		8,7	13,7	34,7
Украина		18,8	29,5	33,1
Миср		3,2	12,1	18,2

Жадвалда кўриб турибмизки, тўқимачилик маҳсулотларининг энг катта улуши Россия Федерацияси (655,5 млн. АҚШ доллари –34,1 %), Хитой Халқ Республикаси (438,2 млн. АҚШ доллари – 22,8%) ва Қирғиз Республикаси (283,9 млн. АҚШ доллари – 14,8 %) давлатлари ҳиссасига тўғри келди (1 жадвал).

Хулоса қилиб шуни айтиб ўтиш лозимки юқоридаги таҳлиллар натижаларига асосан, мамлакатимизда тўқимачилик саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини ошириш бўйича қуйидаги таклиф ва хулосалар беришимиз мумкин:

тўқимачилик саноатининг иқтисодиётдаги улушини ошириш, мамлакатда ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотларининг ҳажми ва сифатини ошириш;

тўқимачилик саноатининг бошқарув тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш;

ишлаб чиқариш жараёнига илғор инновация технологиялари, ноухау, дизайнерлик ишларини кенг жорий этиш, фурнитура ва аксессуарларнинг замонавий намуналарини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш;

тўқимачилик саноати учун кадрлар таёрлаш, қайта таёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни айтиб ўтиш лозимки мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш нафақат тўқимачилик саноатини балки барча соҳани ривожланишига эришилмоқда. Ўтган 2022 йили ЯИМ 51,8 фоиз шундан саноат соҳасида 25,9 фоизда хиссаси тўғри келиши таклиф ва хулосаларимиз натижасида бундан юқори самарадорликка эришамиз ҳамда экспорт салоҳиятини ошириш мамлакат истикболини белгилайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017 йил.
2. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, ПФ-60,-28.01.2022 йил.
3. OlimSabirovichKazakov,&IlhomMahamadjanovichKamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>
4. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – С. 129-133.
5. Казаков О.С. Менежментга кириш. Дарслик. Тошкент. “Фан зиёси” нашриёти, 2021 й.

6. Камолиддинов , И. М. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН МАРКЕТИНГНИ РИВОЖЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1909>
7. Камолиддинов И. Наманган вилоятида кичик ишлаб чиқариш тадбиркорлигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 81-88.
8. М. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.- С. 489. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўплам. Тошкент, 2020 й. 190 б.
9. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
10. www.agro.uz сайти маълумотлари.
11. www.lex.uz
12. www.stat.uz